

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ПАЦИЕНТОВ С ДИФФУЗНО-ТОКСИЧЕСКИМ ЗОБОМ

Юсупова Ш.К., Ботирова Д.Р.

Андижанский государственный медицинский институт, г. Андижан, Узбекистан

Резюме. Цель исследования – изучить функциональное состояние щитовидной железы у пациентов с диффузно-токсическим зобом. Материал и методы исследования. Обследованы 63 человека с ДТЗ, из них 47 женщин, 16 мужчин, средний возраст $49,2 \pm 1,62$ года (у женщин - $47 \pm 1,76$ года, у мужчин - $42 \pm 2,6$ года). Больные с ДТЗ были распределены на 2 группы по степени тяжести клинических проявлений: 1 группа – пациенты с субклиническим гипертиреозом – 28 пациентов, 2 группа – пациенты с манифестным гипертиреозом тяжести – 35 больных. Результаты исследования. При исследовании гормонов ЩЖ в общей группе изменения уровней свободный Т3, свободный Т4 были достоверны ($*p < 0,0005$) повышены, а уровни ТТГ достоверно снижены по отношению к группе контроля. При манифестном гипертиреозе уровни свободный Т3 и св.Т4 составили $11,77 \pm 0,75^{**}$ pg/ml и $33,13 \pm 1,84^{**}$ ng/dl соответственно, а при субклиническом гипертиреозе показатели - св.Т3, свободный Т4 составили соответственно $6,43 \pm 0,24$ pg/ml и $18,89 \pm 1,08$ ng/dl. Уровень ТТГ был достоверно снижен по отношению контроля и составил $0,23 \pm 0,03^{*}$ при субклиническом и $0,06 \pm 0,002$ при манифестном гипертиреозе. Показатели ТТГ во всех группах были достоверно (снижены по отношению к контролю ($p < 0,005$)). Средние значения rТТГ при субклиническом гипертиреозе были в пределах $38,9 \pm 2,43^{**}$ МЕ/л, а при манифестном гипертиреозе - $65,8 \pm 5,87^{***}$ МЕ/л. Выводы. Наиболее выраженные гормональные нарушения были выявлены у пациентов с манифестной формой гипертиреоза у пациентов с диффузно-токсическим зобом ($p < 0,0001$)

Ключевые слова: ДТЗ, гормоны, сравнение

FUNCTIONAL STATE OF THE THYROID GLAND IN PATIENTS WITH DIFFUSE TOXIC GOITER

Yusupova Sh.K., Botirova D.R.

Andijan State Medical Institute, Andijan, Uzbekistan

Resume. The aim of the study was to investigate the hormonal characteristics of patients with diffuse toxic goiter. Material and methods of the study. 63 people were examined, including 47 women and 16 men, with an average age of 49.2 ± 1.62 years (women - 47 ± 1.76 years, men - 42 ± 2.6 years). Patients with DTG were divided into 2 groups according to the severity of clinical manifestations: Group 1 – patients with subclinical hyperthyroidism – 28 patients, Group 2 – patients with severe manifest hyperthyroidism – 35 patients. Study results. When studying thyroid hormones in the general group, changes in the levels of free T3 and free T4 were significantly ($*p < 0.0005$) increased, and TSH levels were significantly decreased in relation to the control group. In overt hyperthyroidism, the levels of free T3 and free T4 were $11.77 \pm 0.75^{**}$ pg/ml and $33.13 \pm 1.84^{**}$ ng/dl, respectively, and in subclinical hyperthyroidism, the indicators - free T3, free T4 were 6.43 ± 0.24 pg/ml and 18.89 ± 1.08 ng/dl, respectively. The TSH level was significantly reduced in relation to the control and was $0.23 \pm 0.03^{*}$ in subclinical and 0.06 ± 0.002 in overt hyperthyroidism. TSH levels in all groups were significantly (decreased compared to the control ($p < 0.005$)). The mean rTSH values in subclinical hyperthyroidism were 38.9 ± 2.43 IU/l, while in overt hyperthyroidism they were 65.8 ± 5.87 IU/l. Conclusions. The most pronounced hormonal disturbances were detected in patients with manifest hyperthyroidism in patients with diffuse toxic goiter ($p < 0.0001$)

Key words: DTG, hormones, comparison

ДИФФУЗ-ТОКСИК БЎҚОҚ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРДА ҚАЛҚОНСИМОН БЕЗНИНГ ФУНКЦИОНАЛ ҲОЛАТИ

Юсупова Ш.К., Ботирова Д.Р.

Андижон давлат тиббиёт институти, Андижон ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқотнинг мақсади диффуз токсик бўқоқ (ДТБ) билан оғриган беморларнинг гормонал хусусиятларини ўрганиши эди. Тадқиқот материаллари ва усуллари. 63 киши, жумладан 47 аёл ва 16 эркак текирилди, уларнинг ўртача ёши $49,2 \pm 1,62$ ёшни ташиқил этди (аёллар – $47 \pm 1,76$ ёш, эркаклар – $42 \pm 2,6$ ёш). ДТБ билан оғриган беморлар клиник кўринишларнинг оғирлигига кўра 2 гу-

руҳга бўлинган: 1-гурӯҳ – субклиник гипертиреозли беморлар – 28 бемор, 2-гурӯҳ – оғир манифест гипертиреозли беморлар – 35 бемор. Тадқиқот натижалари. Умумий гурӯҳда қалқонсимон без гормонларини ўрганишда эркин Т3 ва эркин Т4 даражасидаги ўзгаришлар сезиларли даражада ($p < 0.0005$) ошди ва назорат гурӯҳига нисбатан TSH даражаси сезиларли даражада пасайди. Очиқ гипертиреозда эркин Т3 ва эркин Т4 даражаси мос равишда $11.77 \pm 0.75^ \text{ pg/ml}$ ва $33.13 \pm 1.84^{**} \text{ ng/dl}$ ни ташиқил этди, субклиник гипертиреозда эса кўрсаткичлар – эркин Т3, эркин Т4 мос равишда $6.43 \pm 0.24 \text{ pg/ml}$ ва $18.89 \pm 1.08 \text{ ng/dl}$ ни ташиқил этди. TSH даражаси назорат гурӯҳига нисбатан сезиларли даражада пасайди ва субклиникда $0.23 \pm 0.03^*$ ҳамда очиқ гипертиреозда 0.06 ± 0.002 ни ташиқил этди. Барча гурӯҳларда TSH даражаси сезиларли даражада (назорат гурӯҳига нисбатан) пасайган ($p < 0,005$). Субклиник гипертиреозда ўртача rTTG қийматлари $38,9 \pm 2,43^{**} \text{ ME/l}$ атрофида бўлган, манифест гипертиреозда эса $65,8 \pm 5,87^{***} \text{ ME/l}$ ташиқил этган. Хулоса. Энг аниқ гормонал бузилишлар диффуз токсик бўқоқли беморларда ($p < 0,0001$) аниқланган.*

Калит сўзлар: ДТБ, гормонлар, таққослаш.

Введение. Наиболее распространенной причиной гипертиреозидизма является болезнь Грейвса, с глобальной распространенностью 2% у женщин и 0,5% у мужчин. Другие причины гипертиреозидизма и тиреотоксикоза включают токсические узлы и тиреотоксическую фазу тиреоидита. [2] Явный гипертиреоз, определяемый как подавление тиреотропина (ранее тиреотропного гормона) и высокая концентрация трийодтиронина (Т3) и/или свободного тироксина (FT4), поражает примерно 0,2–1,4% населения мира. Субклинический гипертиреоз, определяемый как низкая концентрация тиреотропина и нормальная концентрация Т3 и FT4, поражает примерно 0,7–1,4% населения мира. Нелеченный гипертиреоз может вызывать сердечные аритмии, сердечную недостаточность, остеопороз и неблагоприятные исходы беременности. Он может приводить к непреднамеренной потере веса и связан с повышенной смертностью.

Диагноз болезни Грейвса в основном основывается на ультразвуковом исследовании и лабораторной диагностике. Это включает определение уровня ТТГ и периферических гормонов щитовидной железы. Измерение антител к рецепторам ТТГ (TRAb) обладает высокой чувствительностью и специфичностью для выявления болезни Грейвса (БГ) и помогает отличить ее от аутоиммунного тиреоидита (АИТ). Однако, как показывают недавние исследования, у некоторых пациентов с АИТ также могут быть обнаружены антитела к рецепторам ТТГ. [1]

Общепринято, что антитела к рецептору тиреотропина (TRAb) обладают стимулирующей активностью и являются основным патогенным фактором болезни Грейвса (БГ). Несмотря на это, TRAb обычно не исследуется в клинической практике. [3] Клинические симптомы и признаки, а также гормоны щитовидной железы могут иметь низкую чувствительность или специфичность, особенно в случаях эндокринной офтальмопатии и субклинического гипертиреоза. В этих случаях тест на TRAb обладает чувствительностью и специфичностью 98% и диагностической точностью почти 99%. С помощью этого теста можно дифференцировать аутоиммунные и другие формы тиреотоксикоза, такие как автономный гипертиреоз, деструктивный тиреоидит, йод-индуцированный гипертиреоз и др.

Антитиреоидные препараты снижают уровень TRAb в сыворотке крови и также вызывают иммунную ремиссию. Если после лечения уровень TRAb остается повышенным, как это наблюдается примерно в 30% наших случаев, у пациентов произойдет рецидив

Полученные данные позволяют предположить, что оценка уровня тиреоглобулина при болезни Грейвса может способствовать выявлению пациентов с повышенным риском развития офтальмопатии Грейвса. Возможно, высвобождение тиреоглобулина щитовидной железой при болезни Грейвса отражает нарушение, которое также затрагивает ретроорбитальные ткани. [4]

Гипертиреоз при болезни Грейвса обусловлен, прежде всего, избыточной выработкой антител к рецепторам тиреотропина (TR-ab), которые стимулируют щитовидную железу и вызывают гипертиреоз. Выработка антител во время терапии антитиреоидными препаратами является важным фактором, определяющим течение заболевания. Поэтому мы наблюдали изменения уровней TR-ab, тиреоглобулина (Tg) и гормонов щитовидной железы в сыворотке крови в ответ на введение L-тироксина (Т4) у пациентов с гипертиреозом при болезни Грейвса во время терапии антитиреоидными препаратами. [5]

По мнению авторов, Н-TRAb диагностирует болезнь Грейвса с более высокой чувствительностью и специфичностью, чем Р-TRAb. Высокая частота встречаемости TRAb при многоузловом токсическом зобе может частично отражать перекрытие между болезнью Грейвса и многоузловым токсическим зобом у некоторых пациентов. [6]

Авторы из Индии отметили, что тест на антитела к рецепторам тиреотропного гормона (TRAb) является чувствительным методом дифференциации пациентов с болезнью Грейвса и пациентов с нормальной функцией щитовидной железы, проявляющейся гипертиреозом. Однако пороговое значение (1,75 МЕ/л), указанное производителем набора, может привести к снижению специфичности диагностики. Для оптимизации диагностической эффективности теста следует рассмотреть модифицированное пороговое значение 3,37 МЕ/л. [7]

Анализ на антитела к рецепторам тиреотропного гормона (TRAb) третьего поколения подходит для дифференциальной диагностики гипертиреозидизма. При болезни Грейвса (БГ) определение уровня TRAb следует проводить перед принятием решения о возможности прекращения приема метимазола. Определение уровня TRAb следует применять у беременных женщин с БГ для оценки риска развития тиреотоксикоза у плода. Применение TRAb при офтальмопатии Грейвса требует дальнейших исследований. [8]

Вышеуказанное явилось основой для данного исследования.

Цель исследования – изучить гормональную характеристику пациентов с ДТЗ.

Материал и методы исследования. Сбор клинических данных осуществлялся на базе отделения тиреологии Андиганского филиала РСНПМЦ Эндокринологии МЗ РУз

Обследованы 63 человека, из них 47 женщин, 16 мужчин, средний возраст $39,2 \pm 1,62$ года (у женщин - $38 \pm 1,76$ года, у мужчин - $42 \pm 2,6$ года).

Больные с ДТЗ были распределены на 2 группы по степени тяжести клинических проявлений: 1 группа – пациенты с субклиническим гипертиреозом – 28 пациентов, 2 группа – пациенты с манифестным гипертиреозом тяжести — 35 больных.

Группу контроля составили 20 здоровых лиц (10 женщин и 10 мужчин), результаты гормональных показателей которых использовали для оценки достоверности полученных результатов.

Критерии включения: диффузно-токсический зоб, мужчины, женщины

Критерии исключения: в исследование не были включены больные с нарушениями углеводного обмена, ишемической болезнью сердца, пороками сердца, идиопатическими кардиомиопатиями, а также пациенты, перенесшие нарушение мозгового кровообращения.

Методы исследования – общеклинические, биохимические (билирубин, прямой, непрямой, АЛТ, АСТ, ПТИ, коагулограмма, СРБ), гормональные (ТТГ, свободный тироксин, антитела к тиреопероксидазе, к тиреоглобулину и рецепторам тиреоцитов, пролактин в крови), антропометрические расчеты (рост (см), вес (кг), ИМТ (кг/м²), ОТ, ОБ) и инструментальные: ЭКГ, Эхо-ЭКГ, УЗИ щитовидной железы, внутренних органов, рентгенография органов грудной клетки

На рис 1 дано распределение больных по возрастным группам

Рис. 1. Распределение больных по возрастным группам

Базовое обследование больных включало проведение сбора анамнеза (жалобы больного, время их первого появления, связь возникновения жалоб с теми или иными предполагаемыми по мнению самого больного причинами, время первого обращения к врачу, время установления диагноза, вид получаемой терапии и её эффективность), физикальное (определение ЧСС, АД) и общеклинические обследования, изучение гормонального фона - свободного трийодтиронина (св.Т3), свободного тироксина (св.Т4), тиреотропного гормона (ТТГ), для уточнения аутоиммунного генеза заболевания

определялся титр антител к рецепторам ТТГ (рТТГ). Гормоны определялись по сыворотке крови реактивами фирмы HUMAN (Германия).

Полученные при исследовании данные подвергли статистической обработке на персональном компьютере Pentium-IV с помощью программного пакета MicrosoftOffice Excel-2003, включая использование встроенных функций статистической обработки. Использовались методы вариационной параметрической и непараметрической статистики с расчетом средней арифметической изучаемого показателя (M), среднего квадратического отклонения (s), стандартной ошибки среднего (m), относительных величин (частота, %), статистическая значимость полученных измерений при сравнении средних величин определялось по критерию Стьюдента (t) с вычислением вероятности ошибки (P) при проверке нормальности распределения (по критерию эксцесса) и равенства генеральных дисперсий (F – критерий Фишера). За статистически значимые изменения принимали уровень достоверности $P < 0,05$.

Результаты исследования. По результатам наших исследований диффузном токсическом зобом страдали 60,7% женщин и 39,3% мужчин из числа всех больных с ДТЗ (таблица 1).

Таблица 1

Распределение больных в зависимости от пола и встречаемой патологии щитовидной железы

Показатели	Субклинический гипертиреоз (n=28)	Манифестный гипертиреоз (n=35)	Всего (n=63)
Мужчины%	6 (21.4%)	10 (28.6%)	16 (25.4%)
Женщины%	22 (78.6%)	25 (71.4%)	47 (74.6%)

Примечание: n – число обследованных больных;

У пациентов с манифестным гипертиреозом наиболее распространенной сердечно-сосудистой проблемой было учащенное сердцебиение, чаще всего обусловленное синусовой тахикардией (87%). Эта тахикардия отличалась стойкостью: она не зависела от положения тела или сна, усиливалась при малейшей нагрузке и медленно возвращалась к норме. У небольшой части пациентов (4%) наряду с учащенным сердцебиением наблюдались нарушения сердечного ритма. Также отмечались ощущения пульсации в шее, голове и животе. Болевые ощущения в области сердца испытывали 68% пациентов, причем у 18 из них боли носили стенокардический характер, возникая как у молодых, так и у пожилых людей, и проявляясь как при нагрузке, так и в покое. Важно, что все эти сердечные жалобы появились после начала тиреотоксикоза.

По результатам гормонального фона больные были разделены на 2 группы: с манифестной формой тиреотоксикоза (73,3%) и субклинической формой (26,7%).

У больных были проанализированы показатели гормонального фона. При исследовании гормонов ЩЖ в общей группе изменения уровней св.Т3, св.Т4 и ТТГ были достоверны по отношению к группе контроля (таблица 2).

Таблица 2

Показатели гормонального фона при тиреотоксикозе в общей группе

Показатели	Контрольная группа (n=20)	Общее число больных (n=63)
св.Т3, pg/ml	1,72±0,01	9,55±0,62*
св.Т4, ng/dl	5,42±0,09	29,88±1,28**
ТТГ, мкМЕ/мл	2,31±0,12	0,10±0,01**
рТТГ МЕ/л	1,12±0,025	12,7±3,68**

Примечание: n – число обследованных больных; *-наличие достоверности различий по отношению к контролю -* $p < 0,005$, ** $p < 0,0005$, *** $p < 0,0001$. СвТ3- свободный трийодтиронин, Св.Т4- свободный тироксин, ТТГ -тиреотропный гормон, аТПО-антитела к тиреопероксидазе

Нами были проанализированы показатели гормонального фона при разных клинических формах гипертиреоза. Так, при манифестном гипертиреозе уровни свободный Т3 и св.Т4 составили 11,77±0,75**pg/ml и 33,13±1,84*** ng/dl соответственно, а при субклиническом гипертиреозе показатели - св.Т3, свободный Т4 составили соответственно 6,43±0,24* pg/ml и 18.89±1,08** ng/dl . Уровень ТТГ был достоверно снижен по отношению контроля и составил 0,23±0,03* при субклиническом и 0,06±0,002*** при манифестном гипертиреозе (табл.3). Средние значения рТТГ при субклиническом

гипертиреозе были в пределах $38,9 \pm 2,43^{**}$ МЕ/л, а при манифестном гипертиреозе - $65,8 \pm 5,87^{***}$ МЕ/л.

Таблица.3

Показатели тиреоидного статуса при различной степени гипертиреоза

Показатели	Контрольная группа (n=20)	Гипертиреоз суб-клинический (n=19)	Гипертиреоз манифестный (n=44)
св.Т3, pg/ml	1,72±0,01	6,43±0,24*	11,77±0,75**
св.Т4,ng/dl	5,42±0,09	18,89±1,08**	33,13±1,84***
ТТГ, мкМЕ/мл	2,31±0,12	0,23±0,03*	0,06±0,002***
рТТГ,МЕ/л	1,12±0,025	38,9±2,43**	65,8±5,87***

Примечание: n – число обследованных больных;*-наличие достоверности различий по отношению к контролю - *p<0,005, **- p<0,0005, ***- p<0,0001. СвТ3- свободный трийодтиронин, Св.Т4-свободный тироксин, ТТГ -тиреотропный гормон, аТПО-антитела к тиреопероксидазе

Также были проанализированы показатели гормональных изменений в целом. Как видно из таблицы 4, все гормональные показатели во всех группах были достоверно изменены по отношению к контролю.

Таблица 4

Показатели гормонального фона в целом у пациентов с ДТЗ

	св.Т3, pg/ml	св.Т4,ng/dl	ТТГ, мкМЕ/мл
Контроль(n=20)	1,72±0,01	5,42±0,09	2,31±0,12
ДТЗ (n= 63)	9,55±0,62*	29,88±1,28**	0,10±0,01**

Примечание: n – число обследованных больных;*-наличие достоверности различий по отношению к контролю - *p<0,005, **- p<0,0005, ***- p<0,0001.

Выводы. Наиболее выраженные гормональные нарушения были выявлены у пациентов с манифестной формой гипертиреоза у пациентов с диффузно-токсическим зобом (p<0,0001).

Список литературы:

- Allelein S, Schott M. Morbus Basedow [Graves' Disease]. // Dtsch Med Wochenschr. 2021 Oct;146(20):1337-1343. German. doi: 10.1055/a-1258-5429. Epub 2021 Oct 13.
- Kelley S. Endocrinology Update: Thyroid Disorders. // FP Essent. 2016 Dec;451:11-16.
- Paunkovic N, Paunkovic J. The diagnostic criteria of Graves' disease and especially the thyrotropin receptor antibody; our own experience. // Hell J Nucl Med. 2007 May-Aug;10(2):89-94.
- Khamisi S, Lundqvist M, Emadi P, Almby K, Ljunggren Ö, Karlsson FA. Serum thyroglobulin is associated with orbitopathy in Graves' disease. // J Endocrinol Invest. 2021 Sep;44(9):1905-1911. doi: 10.1007/s40618-021-01505-8.
- Kuo SW, Huang WS, Hu CA, Liao WK, Fung TC, Wu SY. Effect of thyroxine administration on serum thyrotropin receptor antibody and thyroglobulin levels in patients with Graves' hyperthyroidism during antithyroid drug therapy. // Eur J Endocrinol. 1994 Aug;131(2):125-30. doi: 10.1530/eje.0.1310125.
- Pedersen IB, Knudsen N, Perrild H, Ovesen L, Laurberg P. TSH-receptor antibody measurement for differentiation of hyperthyroidism into Graves' disease and multinodular toxic goitre: a comparison of two competitive binding assays. // Clin Endocrinol (Oxf). 2001 Sep;55(3):381-90. doi: 10.1046/j.1365-2265.2001.01347.x.
- John M, Jagesh R, Unnikrishnan H, Jalaja MMN, Oommen T, Gopinath D. Utility of TSH Receptor Antibodies in the Differential Diagnosis of Hyperthyroidism in Clinical Practice. // Indian J Endocrinol Metab. 2022 Jan-Feb;26(1):32-37. doi: 10.4103/ijem.ijem_388_21.
- Barbesino G, Tomer Y. Clinical review: Clinical utility of TSH receptor antibodies. J Clin Endocrinol Metab. 2013 Jun;98(6):2247-55. doi: 10.1210/jc.2012-4309. Epub 2013 Mar 28.

Для цитирования: Юсупова Ш.К., Ботирова Д.Р. Функциональное состояние щитовидной железы у пациентов с диффузно-токсическим зобом // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 6(26). – С. 479–483. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20676794>